

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 103–103

VÝHODY APLIKÁCIE HYDROLYZAČNÝCH SOND PRI GENOTYPIZÁCII METÓDOU RT-PCR ADVANTAGES OF THE APPLICATION OF HYDROLYSIS PROBES IN RT-PCR GENOTYPING

Katarína Paľuvová¹, Mária Škereňová¹, Michal Cibulka^{2,3}, Bibiana Malicherová¹, Daniel Čierny¹,
Dušan Dobrota¹

¹Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, Martin, ²Ústav klinickej imunológie a lekárskej genetiky, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, Martin, ³Martinské centrum pre biomedicínu Biomed, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

katarina.paluvova@unm.sk

SÚHRN

Na našom pracovisku Ústave klinickej biochémie, JLF UK a UNM v Martine v laboratóriu molekulárno-genetických metód využívame v súčasnosti na detekciu 3 najčastejšie sa vyskytujúcich genetických variantov v géne pre tiopurín S-metyltransferázu (TPMT) (rs1800460, rs1800462 a rs1142345) dve metodiky. Prvou z nich je analýza kriviek topenia s vysokým rozlíšením (*High Resolution Melting Analysis* - HRMA) v real-time termocykléry *LightCycler® 480 Instrument II* využitím primerov purifikovaných HPLC. Ako druhú metódu využívame sekvenčne špecifické hydrolyzačné sondy TaqMan v PCR s fluorescenčnou detekciou v reálnom čase. Analýzy jednonukleotidových génových variantov v géne pre TPMT majú význam z hľadiska klinickej interpretácie, pretože ich prítomnosť ovplyvňuje odpoveď na imunosupresíva. Z našej praxe používanie hydrolyzačných sond má oveľa väčšie výhody v porovnaní s metódou HRMA. V rámci jednej analýzy vieme naraz detekovať všetky tri genetické varianty TPMT s vyššou citlivosťou.

Kľúčové slová: primer; TaqMan sonda; HRM analýza; RT-PCR; genotypizácia

ABSTRACT

At our Institute of Clinical Biochemistry, JLF UK and UNM in Martin, in the laboratory of molecular-genetic methods we currently use two methodologies to detect the three most frequently occurring genetic variants in the gene for thiopurine S-methyltransferase (TPMT) (rs1800460, rs1800462 and rs1142345). The first is High Resolution Melting Analysis (HRMA) curves in the LightCycler® 480 Instrument II real-time thermocycler using HPLC-purified primers. As a second method, we use sequence-specific TaqMan hydrolysis probes in real-time PCR with fluorescence detection. Analyses of single nucleotide gene variants in the gene for TPMT are important for clinical interpretation because their presence affects the response to immunosuppressive drugs. In our experience, the use of hydrolysis probes has much greater advantages compared to the HRMA method. We are able to detect all three genetic variants of TPMT at the same time in a single assay with higher sensitivity.

Keywords: primer; TaqMan probe; HRM analysis; RT-PCR; genotyping